

УДК 81.22

DOI 10.5281/zenodo.19908285

Дороничева И. С.

Дороничева Ирина Сергеевна, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, д. 26, ул. Степана Разина, Калуга, Калужская обл., Россия, 248023. E-mail: irinadoroniceva51@gmail.com.

Научный руководитель: Ненько Валентина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, д. 26, ул. Степана Разина, Калуга, Калужская обл., Россия, 248023. E-mail: irinadoroniceva51@gmail.com.

Представление о богатстве в русской и китайской языковых картинах мира

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу концепта «богатство» в русской и китайской языковых картинах мира. Цель статьи — выявить национальную специфику концепта, его специфические культурные черты на примере пословиц и поговорок. Подобное сопоставление позволяет делать выводы о сходствах и различиях в понимании жизненных ценностей в разных языковых коллективах. Проанализированы толковые словари, а также словари пословиц и поговорок русского и китайского языков, проведено сравнение лексем «деньги», «достаток», «изобилие», «роскошь» и др. в связи с репрезентацией анализируемого концепта.

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, богатство, бедность, русский язык, китайский язык, концептуальная картина мира.

Doroniceva I. S.

Doroniceva Irina Sergeevna, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Building 26, Stepana Razina St., Kaluga, Kaluga Region, Russia, 248023. E-mail: irinadoroniceva51@gmail.com.

Scientific Supervisor: Nenko Valentina Mikhailovna, PhD in Philology, Associate Professor, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Building 26, Stepana Razina St., Kaluga, Kaluga Region, Russia, 248023. E-mail: irinadoroniceva51@gmail.com.

The idea of wealth in the Russian and Chinese linguistic worldviews

Abstract. This article presents a comparative analysis of the concept of "wealth" in the Russian and Chinese linguistic worldviews. The article aims to identify the national specificity of the concept and its specific cultural traits using proverbs and sayings as examples. This comparison allows us to draw conclusions about the similarities and differences in understanding life values across different linguistic communities. Dictionaries, as well as dictionaries of proverbs and sayings in Russian and Chinese, are analyzed, and the lexemes "money," "wealth," "abundance," "luxury," and others are compared in relation to the representation of the analyzed concept.

Key words: linguistic worldview, concept, wealth, poverty, Russian language, Chinese language, conceptual worldview.

Язык и культура взаимосвязаны в процессе коммуникации и формирования ментальности человека. В центре внимания исследований в рамках когнитивной лингвистики и лингвокультурологического направления оказываются различные концепты. Актуальность данного исследования обусловлена интересом к изучению универсальных концептов, обладающих, однако, национально-культурной спецификой.

Концептосферы разных народов, как показывает изучение семантического пространства различных языков, существенно различаются. Лингвисты установили эти различия, занимаясь теорией перевода, типологией языков мира, сопоставительным изучением двух языков в процессе преподавания иностранного языка.

Концепт — субъективная ментальная единица, сложный комплекс смыслов, который структурирует знания о мире и отражает национальные особенности культуры; позволяет рассматривать закономерности и особенности взаимоотношений языка, сознания и культуры (Н. Д. Арутюнова, А. Д. Шмелев, Д. С. Лихачев, З. Д. Попова, И. А. Стернин, В. И. Карасик и др.).

Е. Грибановская определяет языковую картину мира как «исторически сложившуюся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженную в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности» [5, с. 96]. Л. Вайсгербер, который ввел термин «языковая картина мира» в 30-е годы XX века, развивал идеи В. фон Гумбольдта о том, что различные языки являются для нации «органами их оригинального мышления и восприятия». Он подчеркивал, что «в языке конкретного сообщества живет и воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного языка» [4, с. 210].

В отличие от «понятия», концепт включает в себя не только информационное содержание (совокупность существенных признаков), но и образ, оценку, ассоциации, которые формируются под влиянием национальной культуры, опыта и менталитета.

Среди концептов русской языковой картины мира важное место занимает концепт «богатство», он обладает языковым и культурным содержанием. Наша задача: установить универсальные признаки изучаемых концептов и их этнокультурную специфику на основе сопоставительного анализа. Рассмотрим специфические черты концепта на примере пословиц и поговорок двух языков — русского и китайского.

В традиционной русской культуре глубоко укоренилось, что в понятие «богатство» входят не столько материальные ценности, сколько духовные и нравственные. Такое представление возникло то ли на фоне презрения к богатству, то ли неспособности быть богатым. Возможно, что первое является следствием второго.

В сказках о богатых и бедных богатство — порок. Богачей очень часто высмеивают, «оставляют в дураках», а вот бедный, наоборот, получает полцарства и начинает «жить-поживать да добра наживать». Богатство в русском языковом сознании связано, прежде всего, с наличием материальных ценностей в большом количестве, однако в паремиях эта связь часто приобретает отрицательную коннотацию. Так, когда человеку не хватает финансов для удовлетворения жизненных потребностей, значимость денег увеличивается. Стоит только обеспечить себя всем необходимым, как их ценность значительно падает. С одной стороны, фиксируются пословицы, указывающие на необходимость богатства («денежка дорожку прокладывает»), но с другой — значительно большее число паремий предостерегает от него, связывая богат-

ство с заботами, скупостью или даже грехом («будешь богат, будешь и скуп», «лишние деньги — лишняя забота»). Поэтому в русской языковой картине мира над богатством доминируют духовные ценности: и ум, и дружба, и здоровье, и добро.

Сравним с исторической трансформацией понятия «богатство» в китайской культуре. В Древнем Китае богатство и расточительность резко осуждались, а демонстративная бедность была в почете и всячески восхвалялась, она могла быть признаком людей с высоким положением в обществе. Это связано с восточной философией, в частности с конфуцианством, которое заложило теоретическую базу отношений «интересов» и «выгоды». Мыслители той эпохи пропагандировали принципы трудолюбия и бережливости. И даже некоторые китайские императоры выходили на аудиенцию в залатанной одежде. Богатство так же, как и в русской культуре, считалось препятствием на духовном пути. Однако, в отличие от русского отношения, анализ китайских паремий (чэньюй) выявляет иную, более прагматичную грань. Богатство в пословицах может и прославлять силу денег, например, *有钱能使鬼推磨* («деньги способны заставить даже призрачное колесо мельницы»). Это говорит о том, что, несмотря на порицание расточительства, в китайской культуре исторически закрепилось и понимание денег как ключа к решению проблем и инструмента достижения целей.

В современном Китае деньги служат человеку, а не человек деньгам. Богатство, будь то материальное, духовное или физическое, — это всепобеждающая сила, то, что ведет к абсолютному успеху.

Изменение в восприятии богатства, как показывает наш материал, наглядно демонстрирует паремиологический анализ. Отражая народную мудрость, древние пословицы и поговорки раскрывают многовековые представления об основных ценностях народа. Современный

афоризм фиксирует потребности нынешнего человека.

Анализ начнем с выделения лексем-репрезентанты. Для этого на первом этапе исследования необходимо найти первичные лексем-признаки понятия «богатство».

Итак, рассмотрим некоторые семантические признаки «богатства» в русском языке:

- богатство как «достояние, доля, широта души»;
- богатство как «счастье, судьба, воля»;
- богатство как «изобилие, роскошь, красота»;
- богатство как противопоставление бедности.

Сравним с семантическими признаками «богатства» в китайской культуре:

- 财赋 богатство (национальное) и налоговые поступления, деньги;
- 财赋家 имущество, богатство, состояние;
- 财赋物 ресурсы, богатство (местности);
- 财赋大 — крупный, влиятельный, могущественный; состоятельный, богатый; знатный, сановный, именитый.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Китае под термином «богатство» в первую очередь понимается богатство материальное, в то время как в русском языке можно заметить акцент на богатстве духовном.

Культуры России и Китая удивительно многообразны, что очень ярко передает паремиологический материал двух языков. В двухтомник «Пословицы русского народа» В. И. Даль включил около 30 тысяч пословиц. Рассмотрим некоторые примеры. Есть пословицы, в которых положительно характеризуется материальное богатство. Например: «*Лишняя денежка — карману не тяга*», «*Лишняя денюга не продерет кармана*», «*Тот мудрен, у кого карман ядрен*», «*В плечах не харчист, да мешком плечист*», «*Сила и*

слава богатству послушны», «Денег наживешь — без нужды проживешь», «Деньги не бог, а бережет». В китайском языке можно найти пословицы с таким же значением: 有钱能使鬼推磨 («Деньгами можно заставлять черта молотить на мельнице»); 钱不是万能的, 但没钱是万万不能的 («Деньги не всемогущие, но без денег ничего не получится»).

В русском языке достаточно скромно представлены пословицы со значением силы денег: «Деньгам всё повинуются». В то время как в китайской культуре богатство есть власть, могущество, всепобеждающая сила: 有钱条龙, 无钱条虫 («При деньгах — дракон, без гроша в кармане — червь»). Наши наблюдения дают право считать, что в китайском языке, как и в русском, имеет большое значение то, как было приобретено материальное богатство. Богатство, полученное нечестным путём, не одобряется, ему сопутствует ложь и обман: «Когда деньги говорят, тогда правда молчит», «Богатому сладко естся, да плохо спится», «Деньги искус любят», «Грехов много, да и денег вволю». 临财苟得, 临难苟免 («Имея дело с казной — не наживайся, имея дело с трудностями — избегай несправедливости»);

诚的损失是更好的比正的收入 («Честный убыток лучше нечестного дохода»); 美胜于财富 («Доброе имя лучше богатства»).

В русской культуре в пословицах говорится об удаче, везении в деньгах, которые могут быть временными. Фраза строится на противопоставлении: «Что найдешь, то и потеряешь», «Ехал наживать, а пришлось проживать», «Виноват, не виноват, а попался, заплатись». В китайском языке группы пословиц с подобным значением найдены не были.

Русская народная мудрость нематериальное богатство оценивает очень высоко: «Не хвались серебром, хвались доб-

ром», «Деньгами души не выкупишь». В пословицах показана ценность дружбы, любви: «Нет ценности супротив любви», «Не дорог подарок, дорога любовь», «Друг денег дороже», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Кроме того, в пословицах говорится о том, чего не купить, — о здоровье: «Больному и золотая кровать не поможет», «Деньги медь, а здоровье — всего дороже», «Здоров буду — и денег добуду». Как показывают наши наблюдения, и для китайцев богатство носит не только материальный характер, хотя таких выражений немного. Здесь богатство приравнивается к здоровью: 健康的身体就是财富 («Здоровье — самое большое богатство»). Можно увидеть превосходство здоровья над богатством: 健康胜于财富 («Здоровье важнее богатства»); 健康的丧失比财富的损失更及疏要 («Лишиться богатства лучше, чем лишиться здоровья»).

Русский народ всегда ценил мастерство и ум человека: «Доке честь, доке слава, дока денежку берет», «Золотой человек, золотые руки», «Умеючи и заклятый клад вынимают». Ум, сноровка, ловкость, предприимчивость — путь к материальному благополучию: «Дурак дом построил, а умница купил», «Был бы ум, будет и рубль, не будет ума, не будет и рубля», «Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит», «Без ума суму таскать, а с умом деньги считать».

Для китайского народа также большой ценностью являются знание, ученость. Книга дает ум и необходимые умения: 最好是教育儿子, 个盒子的黄金 («Лучше обучить сына, чем завещать ему короб золота»); 书中自有黄金屋 («Через чтение обретёшь золотые чертоги»).

Таким образом, ценностными характеристиками богатства в русской культуре являются: бережливость, чувство меры, праведный путь получения матери-

альных благ, мастерство, ум, здоровье. В русском сознании богатство редко воспринимается как самоцель. Оно ценно лишь тогда, когда достигнуто честным трудом, не нарушает душевной гармонии и не ставится выше человеческих отношений.

Ценностными характеристиками богатства в китайской культуре являются: власть, имущество, здоровье, образование. Богатство здесь тесно связано с социальным статусом, возможностью влиять на окружающих и обеспечивать достойную жизнь себе и своим потомкам. При этом важную роль играет не только материальное накопление, но и духовное развитие, поддержание репутации и уважение в обществе.

Исходя из сопоставительного анализа, мы можем сделать вывод, что для китайского народа факторы принадлежности денег или способа их получения не имеют большого значения. Для них существует представление, что деньги должны служить человеку, а не человек — деньгам. Богатство, будь то физическое, духовное или материальное, — это всегда успех, это всепобеждающая сила.

В отличие от китайского, в русском языке богатство материальное несет в себе в большинстве своем отрицательную коннотацию. Оно нередко связывается с моральными издержками, душевными потерями, утратой подлинных ценностей. Нематериальное богатство — ум, доброта, дружба и семья — намного важнее, чем материальные блага.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдыкадырова С. Р., Назарова М. К. Корреляция понятий концепт, художественный концепт и межкультурный концепт // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2022. № 2-1(65). С. 110–114. DOI 10.24412/2500-1000-2022-2-1-110-114.
2. Акимцева Ю. В. Отличительные особенности терминов «концепт» и «понятие» // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2017. № 7(73). С. 61–63.
3. Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово. // *Русская речь*. Новая серия. Вып. 2. Л., 1928. С. 28–44.
4. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 2004. 229 с.
5. Грибановская Е. С. «Своя» и «чужая» языковая картина мира // *Вестник Московского университета*. Сер. 22, Теория перевода. 2013. № 3. С. 92–102.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2004. 700 с.
7. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: «Перемена», 2002. 477 с.
8. Кольцова Н.В., Чулкина Н.Л. Сопоставление концептуальных полей «богатство/бедность» в китайской и русской лингвокультурах: анализ результатов ассоциативного эксперимента и социологического опроса // *Ценности и смыслы*. 2017. № 1 (53). С. 17–33.
9. Кольцова Н. В. Концепты «БОГАТСТВО» и «БЕДНОСТЬ» в обыденном лингвокультурном сознании русских и китайцев: дисс. ... кандидата филологических наук. Москва, 2024. 160 с.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. URL: <http://ozhegov.textologia.ru/letters/%C1%EE/?q=743&lets=%C1%EE> (дата обращения: 14.03.2026)
11. *在线成语词典*. 2020 URL: <http://www.hydc.com/cy/chengyu/cy00285.htm> (дата обращения: 14.03.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdykadyrova S. R., Nazarova M. K. Korrelyaciya ponyatij koncept, hudozhestvennyj koncept i mezhkul'turnyj koncept // *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk*. 2022. № 2-1(65). S. 110–114. DOI 10.24412/2500-1000-2022-2-1-110-114.

2. Akimceva YU. V. Otlichitel'nye osobennosti terminov «koncept» i «ponyatie» // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 7(73). S. 61–63.
3. Askol'dov-Alekseev S.A. Koncept i slovo. // Russkaya rech'. Novaya seriya. Vyp. 2. L., 1928. S. 28–44.
4. Vajsgerber L. Rodnoj yazyk i formirovanie duha. M., 2004. 229 s.
5. Gribovskaya E. S. «Svoya» i «chuzhaya» yazykovaya kartina mira // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 22, Teoriya perevoda. 2013. № 3. S. 92–102.
6. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka: izbr. st. M.: OLMA Media Grupp, 2004. 700 s.
7. Karasik V. I. YAzykovoij krug: lichnost', koncepty, diskurs. Volgograd: «Peremena», 2002. 477 s.
8. Kol'cova N.V., CHulkina N.L. Sopotavlenie konceptual'nyh polej «bogatstvo/bednost'» v kitajskoj i russkoj lingvokul'turah: analiz rezul'tatov associativnogo eksperimenta i sociologicheskogo oprosa // Cennosti i smysly. 2017. № 1 (53). S. 17–33.
9. Kol'cova N. V. Koncepty «BOGATSTVO» i «BEDNOST'» v obydenom lingvokul'turnom soznanii russkih i kitajcev: diss. ... kandidata filologicheskikh nauk. Moskva, 2024. 160 s.
10. Ozhegov S.I., SHvedova N.YU. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka. URL: <http://ozhegov.textologia.ru/letters/%C1%EE/?q=743&lets=%C1%EE> (data obrashcheniya: 14.03.2026)
11. 在线成语词典. 2020 URL: <http://www.hydc.com/cy/chengyu/cy00285.htm> (data obrashcheniya: 14.03.2026).

Поступила в редакцию: 25.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.